

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20608317>

ISBN 978-9910-5283-0-9

다문화교육을 위한 게임 개발 및 적용

- 다문화역량과 다문화수용성의 변화를 중심으로 ¹-

권미경, 서은숙(동국대학교 이주다문화통합연구소)

<차 례>

1. 서론
2. 이론적 배경
3. 연구방법
4. 연구결과
5. 결론 및 시사점

1. 서론

2024년 11월을 기준으로 대한민국의 총인구 대비 이주 배경 인구가 차지하는 비율이 5%를 넘겼다(국가데이터처, 2025). 국내의 이주 배경 인구 비율은 한국 사회의 저출산·고령화 현상 및 산업 환경의 변화와 맞물리며 앞으로도 더욱 증가할 것으로 예측되고 있다.

¹ 본 발표는 2026년 6월 30일 발간될 예정인 *Korean Journal of Educational Policy* 23권 1호에 게재 확정 논문인 “Educational Approach and Empirical Evidence of Game-Based Multicultural Education: Enhancing Multicultural Competence and Multicultural Acceptance in Korean Schools”의 일부 내용이 포함되어 있다(저자: Hwasil An, Migyoung Kwon, Eunsook Seo). 본 논문의 저자인 안화실(Hwasil An)은 이번 발표자 명단에는 포함되지 않았으나 해당 논문의 주저자임을 밝힌다. 또한 본 발표문은 게임 기반 다문화교육 콘텐츠 개발과 적용에 관한 논의를 보완하기 위해, Kim et al.(2024) 및 Kwon and Seo(2024)의 연구 내용을 함께 참조하여 작성하였다.

이와 같은 사회 변화에 대응하여 법무부는 이주민 유입에 대한 중장기 국가전략 차원의 『2030 이민정책 미래전략』을 발표하며, 내국인과 외국인 사이의 갈등을 줄이고, 이민자 통합 및 권익 보호를 강화하는 정책적 방향을 제시하였다(법무부, 2026.03).

학교 현장에서도 이러한 변화는 뚜렷하게 나타난다. 2025년 4월 1일 기준 국내 초중고등학교에 재학 중인 이주 배경 학생 수는 전년보다 4.3% 증가한 20만 2,208명으로, 관련 통계가 작성되기 시작한 2012년 이래 최대 규모를 기록하였다(교육부·한국교육개발원, 2025). 나아가 전체 학생 대비 이주 배경 학생 비율이 30% 이상인 학교는 전국 350개교에 달하는 것으로 나타났다.

서울시교육청도 서울시의 이주 배경 학생의 비중이 특히 중고등학생과 중도입국 외국인 학생을 중심으로 확대되면서 2만 명을 넘으며, 2026년 3월 「2026 서울 이주 배경 학생 교육지원 및 다문화교육 종합계획」을 발표했다. 이 계획에는 이주 배경 학생 비율이 70% 이상인 초·중·고등학교의 학급당 학생 수를 18명 수준으로 조정하고, 제2서울다문화교육지원센터를 구축하여 AI 동시통역 수업 지원, 다국어 상담, 진로체험 등 통합적인 지원체계를 마련하는 내용을 포함한다(서울특별시교육청, 2026).

이에 따라 초·중등학교에서 다양성 존중, 세계시민성, 공존 역량을 함양하기 위한 다문화교육의 중요성은 더욱 커진다고 할 수 있다. 그러나 학교 다문화교육은 여전히 다양한 문화에 대한 지식 전달이나 문화 이해 중심의 방식에 치우치는 경향이 있으며, 학습자의 적극적 참여와 실제적 경험을 충분히 이끌어내지 못한다는 한계가 지적되어 왔다. 실제로 한국 학교 다문화교육은 교사 설명, 영상 자료, 읽기 자료 중심으로 운영되는 경우가 많아, 디지털 환경에 익숙한 학습자의 특성을 충분히 반영하지 못하고 있다는 비판이 제기되어 왔다(Kim & Lee, 2021; Kwon & Kwon, 2022; Yeom & Cha, 2022). 또한 초·중등 다문화교육 프로그램의 효과를 분석한 연구에서는 학교급에 따라 교육 효과가 다르게 나타나며, 교육 내용과 방식의 질적 개선이 필요함이 강조된 바 있다(Kim & Hwang, 2018).

이에 본 연구는 초·중등학생을 대상으로 한 게임 기반 다문화교육(Game-Based Multicultural Education, 이하 GBME) 콘텐츠를 개발 및 적용하고, 그것이 학생들의 다문화역량과 다문화수용성에 미치는 효과를 분석하고자 하였다. 또한 성별, 학교급, 학교 특성에 따른 차이와, 게임 기반 다문화학습경험의 어떤 요소가 다문화역량과 다문화수용성에 영향을 미치는지 함께 살펴보고자 하였다.

2. 이론적 배경

디지털 전환에 따라 학교교육에서도 학습자의 참여와 상호작용을 촉진하는 에듀테크 기반 수업 설계가 강조되고 있다(Bond et al., 2020; OECD, 2015). 본 연구의 게임 기반 다문화교육은 다문화 갈등, 편견, 차별과 같은 실제적 문제 상황을 시나리오로 제시하고, 학습자가 역할 수행과 선택, 판단을 통해 문제를 해결하도록 구성되었다. 이는 문제 제시, 자기주도적 탐구, 해결안 도출, 공유와 성찰의 절차로 이어지는 PBL의 전형적 수업은 아니지만, 게임에서 주어지는 실제적 문제를 중심으로 학습자의 탐구와 사고를 촉진한다는 점에서 문제해결 중심 학습의 성격을 지닌다(Barrows, 1986; Hmelo-Silver, 2004; Savery, 2006). 특히 AI 탐정단이라는 설정은 학습자가 단서를 분석하고 사건을 추론하도록 하는 장치로 활용되어, 디지털·AI 시대 학습자에게 친숙한 학습 경험을 제공한다.

Prensky(2001)는 게임 기반 학습을 교육 내용과 컴퓨터 게임의 결합으로 보았으며, Gee(2003)는 게임이 학습자에게 새로운 정체성을 경험하게 하고 능동적 의미 구성을 가능하게 한다고 설명하였다. 또한 게임 기반 학습의 이론적 토대를 정리한 연구에서는 게임이 목표, 규칙, 피드백, 도전, 상호작용을 통해 학습을 구조화하며 학습자의 몰입과 학습 효과를 높인다고 보았다(Plass et al., 2015). 실제로 메타분석 연구들은 디지털 게임이 학업 성취, 동기, 참여, 문제해결 등 다양한 측면에서 유의미한 교육 효과를 가진다고 보고하고 있다(Clark et al., 2016).

이러한 게임 기반 접근은 다문화교육과 결합될 때 더욱 의미를 가진다. 다문화교육은 학습자의 문화적 배경과 경험을 고려하는 문화반응적 교수와 긴밀하게 연결되며(Gay, 2018), 학습자 중심의 참여적 활동을 통해 효과가 높아질 수 있다. 본 연구는 이러한 이론적 논의를 바탕으로, 게임 기반 다문화교육을 디지털 세대 학습자에게 적합한 교수 실천의 하나로 보고자 하였다.

본 연구에서 활용한 게임 콘텐츠는 두 가지이다. 첫째, 「로컬스톤 탐험대(Local Stone Explorer)」는 다문화 갈등 해결을 주제로 한 게임으로, 초·중등학생 대상 다문화교육용 게임 콘텐츠 개발 연구를 통해 설계되었다(Kim et al., 2024). 이 콘텐츠는 토마스-킬만 갈등 모드 모델의 다섯 가지 갈등관리 유형을 게임 내 의사결정 구조와 문제 해결 과정에 반영함으로써, 학습자가 다문화 갈등 상황을 간접적으로 경험하고 갈등 대응 전략을 탐색할 수 있도록 구성되었다.

토마스-킬만 갈등 모드 모델(Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, TKI)은 갈등 상황에서 개인의 대응 방식을 설명하는 대표적인 갈등관리 이론이다. 이 모델은 개인이 자신의 목표를 얼마나 적극적으로 추구하는지를 의미하는 단호성(assertiveness)과 타인의 요구나 관심을 얼마나 고려하는지를 의미하는 협조성(cooperativeness)을 기준으로 갈등 대응 방식을 구분한다. 이에 따라 갈등관리 유형은 대결(competing), 협력(collaborating), 회피(avoiding), 순응(accommodating), 타협(compromising)의 다섯 가지로 제시된다. 이러한 틀은 다문화교육에서 학습자가 갈등 상황 속 자신의 대응 방식을 이해하고, 타인과의 관계 속에서 보다 적절한 해결 전략을 탐색하도록 돕는 이론적 기반이 된다(Thomas & Kilmann, 2008).

둘째, 「다름 너머: AI 탐정단(Beyond Differences: AI Detective Team)」은 편견과 차별을 주제로 한 추리형 교육 콘텐츠이며 역시 전문가 사용성 평가를 통해 완성된 게임이다(Kwon & Seo, 2024). 두 게임은 학습자가 문제를 해결하고 타인의 입장을 추론하며 상황을 성찰하는 과정을 통해 다문화역량과 다문화수용성을 기를 수 있도록 구성되었다.

편견과 차별 역시 다문화교육에서 중요하게 다루지는 주제이다. 편견은 개인이나 집단에 대해 갖는 부정적 태도나 적대감으로 이해되며, 다문화사회에서는 특정 민족이나 문화에 대한 부정적 편견이 사회적 갈등으로 이어질 수 있다는 점에서 편견 교육의 필요성이 강조된다(추병완, 2012; Allport, 2020). Banks(1994)는 다문화교육의 다섯 가지 차원 중 하나로 ‘편견 감소(prejudice reduction)’를 제시하였으며, 이는 학생들이 다양한 인종과 민족, 문화적 배경을 지닌 개인과 집단에 대해 긍정적이고 민주적인 태도를 형성하도록 돕는 과정이다. 한편 차별은 편견이 외부로 표출된 행동으로, 차별적 언어와 배제, 폭력적 행위 등으로 나타날 수 있으며 편견보다 더 심각한 사회적 부작용을 초래할 수 있다(Allport, 2020). 따라서 다문화교육은 학습자가 편견과 차별의 개념을 이해하고, 자신의 인식과 태도를 비판적으로 성찰하며, 타인을 차별하지 않는 태도와 감수성을 기르도록 하는 데 목적을 둔다. 이러한 점에서 편견과 차별을 주제로 한 다문화교육 게임 콘텐츠는

학습자가 이야기와 역할 경험을 통해 편견과 차별의 문제를 인식하고, 공감과 반성의 과정을 경험하도록 돕는 교육적 매체로 활용될 수 있다.

3. 연구방법

3.1. 게임콘텐츠 개발

본 연구의 게임 콘텐츠 개발 과정은 초·중등 다문화교육에 활용 가능한 게임 기반 교육자료를 설계 및 개발하는 절차로 이루어졌다. 먼저 「로컬스톤 탐험대」는 문화다양성, 편견과 차별에 대한 비판, 갈등과 갈등 관리를 주제로 하여 자기이해, 상황이해, 비판적 사고 등 다문화 역량을 함양하기 위한 게임 콘텐츠로 개발되었다.

개발 과정은 ADDIE 교수설계 절차에 따라 기획, 분석, 설계, 개발, 실행, 평가 단계로 진행되었으며, 기획 단계에서는 온라인 교육용 게임 콘텐츠 개발 경험이 있는 개발사를 선정하고 다문화교육 관련 전문가 풀을 구성하였다. 이후 선행연구를 바탕으로 학습 환경과 학습 내용을 분석하고, 화면설계서와 게임 구성 요소를 구체화하였다. 개발물 초안에 대해서는 2024년 5월 18일부터 22일까지 초·중등 교사와 교육공학 전문가 등 12명의 전문가를 대상으로 사용성 평가를 실시하였으며, 그 결과를 반영하여 학습 난이도, 학습 시간과 분량, 학습활동 구조, 언어 표현, 조작 용이성, 접근성 등을 수정·보완하였다. 이를 통해 「로컬스톤 탐험대」는 초등학교 고학년과 중학교 저학년 학습자의 발달 수준과 학교 현장의 수업 여건을 고려한 다문화교육 게임 콘텐츠로 개발되었다.

이후 「다름너머 AI 탐정단」은 편견과 차별을 핵심 주제로 하여, 학생들이 게임 실행과 연계된 교육활동을 통해 편견과 차별을 인식하고 이에 대한 감수성과 민감성을 높일 수 있도록 개발되었다. 해당 콘텐츠는 학교 다문화교육 현장에서 활용 가능한 게임형 교육자료의 필요성을 바탕으로, 초등학교 5~6학년과 중학교 1~2학년을 주요 학습자로 설정하고, 편견과 차별에 대한 이해, 토론과 추리, 공감적 태도 형성을 학습목표로 삼았다.

개발 과정에서는 윤리교육학, 교육공학, 다문화 관련 전공, 인문학 전공자로 구성된 연구팀과 에듀테크 전문 기업으로 구성된 개발팀이 협업하여 초기 기획안을 마련하였고, 여러 차례 회의를 통해 게임의 스토리, 학습활동, 상호작용 방식을 수정·보완하였다. 또한 2022 개정 교육과정의 방향을 반영하여 디지털·AI 소양, 학습자의 자기주도성, 협력적 상호작용을 강조하였으며, 학습자의 흥미를 고려해 추리, 시간제한, 미스터리 요소를 포함하였다. 최종적으로 초·중학교 교사를 포함한 교육전문가 12인의 서면 검토와 자문을 거쳐 설계 방향과 내용의 교육현장 적용 가능성 및 실효성을 검토한 뒤 콘텐츠를 개발하였다.

로컬스톤 탐험대	다름너머 AI 탐정단

3.2. 게임콘텐츠 적용

개발된 게임콘텐츠의 적용을 위한 참여 학교 모집은 2024년 3월부터 8월까지 진행되었고, 2024년 9월 동국대학교 기관생명윤리위원회(IRB)의 승인을 받았다. 연구 참여 학교는 편의표집 방식으로 선정된 4개교로, 다문화정책학교인 초등학교 2개교와 일반학교인 중등학교 2개교가 포함되었다. 전체 참여 학생은 267명이었으며, 남학생 140명(52.4%), 여학생 127명(47.6%)으로 구성되었다. 학교급별로는 초등학생 98명(36.7%), 중학생 169명(63.3%)이었고, 이 가운데 다문화 배경 학생은 43명(16.1%)이었다.

연구 절차는 사전검사, 게임 기반 수업 운영, 사후검사의 순서로 진행되었다. 수업은 2024년 10월부터 11월 사이에 2차시에 걸쳐 운영되었으며, 초등학교에서는 창의적 체험활동, 중학교에서는 진로와 직업, 역사 교과 등에서 적용되었다. 각 차시에서 학생들은 약 15분간 게임을 수행한 뒤, 패들렛(Padlet)에 개인 또는 모둠의 소감을 익명으로 작성하고 토의하는 시간을 가졌다. 게임 수업 전후로는 구글 폼을 활용하여 다문화역량과 다문화수용성에 대한 온라인 설문을 실시하였다.

다문화역량 측정을 위해서는 학생용 다문화역량 척도를 사용하였다. 이 척도는 자기이해, 맥락이해, 비판적 사고, 창의적 문제해결, 의사소통, 공동체의식의 6개 하위영역으로 구성되어 있으며, 학생 대상 척도로서 신뢰도와 타당도가 검증된 바 있다(Han & Kwon, 2022). 다문화수용성 문항은 한국여성정책연구원의 문항을 활용하였다. 또한 게임 만족도, 교육적 효과성, 몰입, 향후 관련 교육 참여 의향을 측정하는 8개 문항으로 구성된 게임 기반 다문화학습경험(GBMELE) 조사도 실시하였다. 자료 분석은 SPSS 27을 사용하여 대응표본 t검정, t검정, 분산분석, 상관분석, 다중회귀분석을 실시하였다.

3.1. 게임콘텐츠 개발

3.2. 게임콘텐츠 적용

4. 연구결과

4.1. 게임콘텐츠 개발 연구결과

첫 번째 게임 콘텐츠인 「로컬스톤 탐험대」는 초·중등학생의 다문화 역량 함양을 목표로 문화다양성, 편견과 차별에 대한 비판, 갈등과 갈등 관리를 게임 요소와 결합한 형태로 개발되었다. 콘텐츠는 네 개의 스테이지를 탐험하며 아이템을 찾고, 단서와 퀴즈를 통해 다문화 관련 지식을 확인하는 구조로 구성되었다. 학습 활동은 지식퀴즈와 심리퀴즈로 이루어졌으며, 심리퀴즈에서는 다양한 다문화 갈등 상황을 제시하고 학습자가 자신의 갈등 대응 방식을 선택하도록 하였다. 그 결과에 따라 학습자에게 수호동물이 제시되도록 설계함으로써, 학습자가 자신의 갈등관리 성향을 이해하고 문화적 다양성과 갈등 대처 방식을 성찰할 수 있도록 하였다. 또한 전문가 사용성 평가 결과를 반영하여 학습 난이도, 학습활동 구조, 퀴즈 문항, 조작 안내, 사용자 인터페이스 등을 수정·보완함으로써 학교 현장에서의 활용 가능성을 높였다.

두 번째 게임 콘텐츠인 「다름너머 AI 탐정단」은 편견과 차별을 핵심 주제로 하여, 학습자가 1인칭 주인공의 시점에서 사건을 추리하고 자신의 과거 행동을 성찰하도록 구성되었다. 게임은 학교 상담 챗봇이자 사건 기록 시스템인 ‘다름너머 AI’와 상호작용하며 진행되며, 학습자는 학교 공간을 탐색하고 단서를 수집하는 과정에서 주인공이 친구에게 가졌던 편견과 차별적 언어와 행동을 인식하게 된다. 콘텐츠에는 외모, 국적, 장애, 가정환경과 관련된 차별적 언어 표현을 초성 퀴즈로 제시하고, 해당 표현을 들었을 때 느낄 수 있는 감정을 선택하게 하는 활동이 포함되었다. 이후 행동 선택 활동과 실천 계획을 통해 학습자가 책임, 관계 회복, 공동체적 해결 방안을 생각하도록 구성하였다. 이러한 결과물은 편견과 차별에 대한 지식 이해뿐 아니라 감정 이입, 반성, 토론, 실천적 문제 해결을 유도하는 게임 기반 다문화교육 콘텐츠로 개발되었다.

4.2. 게임콘텐츠 적용 연구결과

첫째, 게임을 활용한 다문화교육은 학생들의 다문화역량과 다문화수용성을 유의미하게 향상시켰다. 전체 다문화역량 평균은 사전 3.61에서 사후 3.89로 상승하였으며, 다문화수용성 역시 사전 3.71에서 사후 3.81로 증가하였다. 다문화역량의 6개 하위 영역 모두에서 사전·사후 점수 차이가

통계적으로 유의하게 나타났다. 특히 창의적 문제해결과 의사소통 영역의 향상이 두드러졌다. 이는 디지털 게임이 학습자의 참여와 몰입을 높이고 실제적인 학습 경험을 제공함으로써 교육 효과를 높일 수 있다는 기존의 게임 기반 학습 연구 결과와도 맥을 같이한다(Clark et al., 2016; Plass et al., 2015).

둘째, 성별과 학교급에 따라 차이가 나타났다. 사전검사에서는 여학생이 상대적으로 높은 경향을 보였으나, 사후검사에서는 남학생이 다문화역량, 다문화수용성, 게임 기반 다문화학습경험에서 더 높은 점수를 보였다. 이는 게임이라는 매체가 일부 학습자 집단, 특히 남학생의 흥미와 참여를 더 효과적으로 이끌어낼 수 있음을 시사한다. 또한 초등학생이 중학생보다 전반적으로 높은 점수를 보였는데, 이는 초·중등 다문화교육 프로그램의 효과가 학교급에 따라 다르게 나타난다는 선행연구와도 연결된다(Kim & Hwang, 2018).

셋째, 학교 특성에 따른 차이도 확인되었다. 다문화학생 비율이 높은 학교의 학생들이 그렇지 않은 학교보다 다문화역량과 다문화수용성이 높게 나타났으며, 이는 접촉이론의 관점에서 설명할 수 있다(Allport, 1954; Pettigrew, 1998). 즉, 서로 다른 집단 간의 접촉 경험은 편견을 줄이고 상호이해를 높이는 데 기여할 수 있다. 또한 학교급에 따른 비교에서는 초등학생이 중학생보다 사전·사후 모두에서 전반적으로 높은 다문화역량과 다문화수용성을 보였다. 게임 기반 다문화학습경험에서도 초등학생의 평균이 더 높았고, 특히 게임 만족도에서 통계적으로 유의한 차이가 확인되었다. 이러한 결과는 기존 선행연구에서 보고된 바와 같이 초등학교 단계에서 다문화교육의 효과가 더 크게 나타나는 경향과도 일치한다. 이는 발달 단계에 따라 다문화교육의 접근 방식과 내용이 달라질 필요가 있음을 보여준다.

넷째, 게임 기반 다문화학습경험이 다문화역량과 다문화수용성에 미치는 영향을 분석한 결과, 교육적 효과성 인식이 가장 강력한 예측요인으로 나타났다. 다문화역량에 대해서는 교육적 효과성이 유의한 영향을 미쳤고, 모형의 설명력은 약 56%였다. 다문화수용성에 대해서는 교육적 효과성과 향후 관련 교육 참여 의향이 유의한 영향을 미쳤으며, 설명력은 약 48%였다. 이는 학생들이 GBME를 단순히 재미있는 활동이 아니라 실제로 유익하고 의미 있는 학습 경험으로 인식할 때 교육적 효과가 더욱 커질 수 있음을 보여준다.

5. 결론 및 시사점

본 연구는 초·중등 다문화교육에서 활용 가능한 게임 기반 교육 콘텐츠를 개발함으로써, 기존의 강의식 수업이나 영상·텍스트 중심 자료가 갖는 한계를 보완할 수 있는 가능성을 제시하였다. 「로컬스톤 탐험대」는 문화다양성, 편견과 차별, 갈등관리라는 다문화교육의 핵심 주제를 탐험, 퀴즈, 심리유형, 수호동물과 같은 게임 요소와 결합하여 학습자가 자신의 다문화 인식과 갈등 대응 방식을 성찰할 수 있도록 구성되었다. 또한 「다름너머 AI 탐정단」은 편견과 차별의 문제를 추리형 스토리와 AI 챗봇 상호작용 구조로 구현하여, 학습자가 1인칭 시점에서 차별적 언어와 행동의 의미를 인식하고 공감과 반성, 관계 회복의 과정을 경험하도록 하였다. 두 콘텐츠는 모두 학습자의 흥미와 참여를 높이는 동시에, 다문화교육의 인지적·정의적·실천적 목표를 통합적으로 구현할 수 있다는 점에서 의의가 있다.

나아가 본 연구는 학교 적용을 통해 게임을 활용한 다문화교육이 초·중등학생의 다문화역량과 다문화수용성을 향상시키는 데 유의미한 효과를 가질 수 있음을 보여주었다. 특히 본 연구는 게임 기반 학습의 교육적 효과에 관한 논의(Prensky, 2001; Gee, 2003; Clark et al., 2016; Plass et al., 2015)를 다문화교육 맥락에 적용하고, 이를 통해 기존 다문화교육의 한계를 보완할 수 있는 가능성을 제시하였다는 점에서 의의가 있다.

또한 본 연구는 성별, 학교급, 학교 특성에 따라 GBME의 경험과 효과가 다르게 나타날 수 있음을 보여주었다. 이는 다문화교육이 모든 학생에게 동일한 방식으로 제공되기보다, 학습자의 흥미, 발달 수준, 학교 맥락을 고려하여 설계될 필요가 있음을 시사한다. 이러한 점에서 GBME는 학습자의 실제 관심과 학습 방식을 반영하는 문화반응적 교수 실천의 한 유형으로 이해될 수 있다. 아울러 다문화학생 비율이 높은 학교에서 더 높은 수준의 다문화역량과 수용성이 나타난 결과는, 학교 환경과 접촉 경험이 중요한 교육적 조건임을 시사한다(Allport, 1954; Pettigrew, 1998).

실천적으로는 초·중등학교에서 학생의 흥미와 디지털 친화성을 반영한 다문화교육 콘텐츠 개발이 필요하며, 특히 학교급과 학교 맥락을 고려한 맞춤형 접근이 요구된다(Kim & Lee, 2021; Kwon & Kwon, 2022; Yeom & Cha, 2022). 본 연구에서 활용한 「로컬스톤 탐험대」와 「다름 너머: AI 탐정단」은 이러한 가능성을 보여주는 사례로서, 향후 학교 현장에서 활용 가능한 다문화교육 자료로 확장될 수 있을 것이다(Kim et al., 2024; Kwon & Seo, 2024).

한편 본 연구는 4개 학교를 대상으로 한 편의표집 사례연구라는 점에서 일반화에 한계가 있다. 또한 사회경제적 배경, 다문화 접촉 경험, 미디어 노출 등 다문화수용성에 영향을 미칠 수 있는 다양한 변인을 충분히 포함하지 못하였다. 따라서 향후 연구에서는 보다 다양한 지역과 학교 유형을 포함한 표본을 구성하고, 양적 분석과 함께 수업 과정에서의 학생 경험과 교사 실천을 심층적으로 탐색하는 질적 연구를 병행할 필요가 있다. 그럼에도 불구하고 본 연구는 게임을 활용한 다문화교육이 한국 학교 현장에서 실천 가능한 교수·학습 모델이 될 수 있음을 보여주었다는 점에서 의미가 크다. 앞으로 GBME는 다문화교육의 질적 개선과 교육적 형평성 제고를 위한 하나의 유효한 대안으로 적극 검토될 필요가 있다.

콘텐츠 개발 측면에서 살펴본다면, 두 콘텐츠가 다문화교육의 여러 주제 중 일부에 초점을 두고 있으며 초등학교 고학년과 중학교 저학년을 주요 대상으로 설계되었다는 점은 한계로 볼 수 있다. 이에 따라 향후에는 언어 다양성, 이주배경학생의 학교 적응, 상호문화 의사소통, 인권과 공존 등 보다 다양한 다문화교육 주제를 다루는 콘텐츠를 추가로 개발하고, 학년별·학교급별 수준에 맞추어 난이도와 활동 방식을 세분화할 필요가 있다.

참고문헌

Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley.

Banks, J. A. (2015). *Cultural diversity and education* (6th ed.). Routledge.

Barrows, H. S. (1986). A taxonomy of problem-based learning methods. *Medical Education*, 20(6), 481-

- Bond, M., Buntins, K., Bedenlier, S., Zawacki-Richter, O., & Kerres, M. (2020). Mapping research in student engagement and educational technology in higher education: A systematic evidence map. *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17*, Article 2.
- Choo, B. W. (2012). *Anti-bias teaching strategies in a multicultural society*. Hawoo Publishing.
- Clark, D. B., Tanner-Smith, E. E., & Killingsworth, S. S. (2016). Digital games, design, and learning. *Review of Educational Research, 86*(1), 79–122.
- Gay, G. (2018). *Culturally responsive teaching* (3rd ed.). Teachers College Press.
- Gee, J. P. (2003). *What video games have to teach us about learning and literacy*. Palgrave Macmillan.
- Han, D., & Kwon, S. (2022). Analysis of reliability and validity of multicultural competence scale for students. *Korean Journal of Elementary Education, 33*(2), 141–159.
- Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review, 16*(3), 235–266.
- Kim, D., & Lee, S. (2021). An analysis of multicultural education status in schools. *Cultural Exchange and Multicultural Education, 10*(5), 253–275.
- Kim, M., & Hwang, J. (2018). Meta-analysis on the effect of multicultural education program in elementary and secondary education. *Multicultural Education Studies, 11*(2), 1–24.
- Kim, S., Kwon, M., & Seo, E. (2024). Development of game content for multicultural education in elementary and secondary schools. *Cultural Exchange and Multicultural Education, 13*(4), 249–279.
- Kwon, M., & Seo, E. (2024). A case study on the design and development of game content for multicultural education on prejudice and discrimination. *Journal of Multi-Cultural Contents Studies, 50*, 147–174.
- Kwon, S., & Kwon, M. (2022). Analysis of the operation status of secondary multicultural education. *Journal of Education & Culture, 28*(5), 551–571.
- OECD. (2015). *Students, computers and learning: Making the connection*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264239555-en>
- Pettigrew, T. F. (1998). Intergroup contact theory. *Annual Review of Psychology, 49*, 65–85.
- Plass, J. L., Homer, B. D., & Kinzer, C. K. (2015). Foundations of game-based learning. *Educational Psychologist, 50*(4), 258–283.
- Prensky, M. (2001). *Digital game-based learning*. McGraw-Hill.
- Savery, J. R. (2006). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 1*(1), 9–20.
- Thomas, K. W. & Kilmann, R. H. (2008). Thomas-Kilmann conflict MODE instrument. Profile and interpretive report. DOI: 10.1037/t02326-000.
- Yeom, T., & Cha, W. (2022). A study on the improvement of cross-curricular learning materials in multicultural education. *Korean Journal of Teacher Education, 38*(2), 55–80.